

УДК 343

Васильєва Валерія Анатоліївна –

студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valeriia A. Vasilieva –

student of

*Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

До питання з приводу презумпції невинуватості як «уявної» проблеми при боротьбі з корупцією

У науковій статті розглянуто криміналізацію незаконного збагачення, в національному законодавстві крізь аспект відповідності такого делікту принципу презумпції невинуватості та з'ясовано ефективність функціонування даної норми відповідно до сучасної доктрини кримінального права. Зазначено міжнародну практику у вирішенні питання щодо відповідності незаконного збагачення принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Ключові слова: *корупція, незаконне збагачення, презумпція невинуватості, Конституційний Суд України, Національне антикорупційне бюро України.*

В научной статье рассмотрено криминализацию незаконного обогащения, в национальном законодательстве через аспект соответствия такого деликта принципу презумпции невиновности и выяснено эффективность функционирования данной нормы в соответствии с современной доктриной уголовного права. Указано международную практику в решении вопроса о соответствии незаконного обогащения принципам верховенства права и презумпцией невиновности.

Ключевые слова: *коррупция, незаконное обогащение, презумпция невиновности, Конституционный Суд Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины.*

V.A. Vasilieva On the Issue Regarding the Presumption of Innocence as a False Problem in the Fight against Corruption

Ukraine is trying to effectively counteract corruption not only through the creation and further maintenance of such institutions as the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office of the General Prosecutor's Office of Ukraine, the National Anti-Corruption Court, but also by improving criminal legislation. An example of this was Art. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine as amended on 11/10/2015, which, however, after a short period of time was declared unconstitutional and lost force. As a result, due to the application of retroactive force of the criminal law in time, namely part 1 of Art. 5 of the Criminal Code of Ukraine, all criminal proceedings for committing a criminal offense under Art. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine as amended on 11/10/2015, were closed on a non-rehabilitative basis, provided for in paragraph 4 of Part 1 of Art. 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter - the CPC of Ukraine).

Now in Ukraine, the fight against the acquisition of assets by officials in excess of the legal income of the latter continues, because the Criminal Code of Ukraine has been supplemented by the legislator with Art. 368-5 in accordance with Law No. 263-IX of October 31, 2019, which contains a new version of such a criminal offense as illegal enrichment.

The scientific article compares two versions of the norm of the law on criminal liability for illegal enrichment, namely Art. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine as amended on 11/10/2015, which is recognized as such that does not comply with the Constitution of Ukraine (unconstitutional) and Art. 368-5 of the Criminal Code of Ukraine. The grounds for recognizing Art. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine as amended on 11/10/2015 is such that it does not comply with the Constitution of Ukraine. The article considers the criminalization of illegal enrichment in the national legislation through the aspect of compliance of such a tort with the

principle of the presumption of innocence and clarifies the effectiveness of the functioning of this norm in accordance with the modern doctrine of criminal law. The international practice in resolving the issue of compliance of illegal enrichment with the principles of the rule of law and the presumption of innocence is indicated. The aim of the work is to analyze two articles of the Criminal Code of Ukraine regarding illegal enrichment, namely Art. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine as amended on November 10, 2015, which is recognized as inconsistent with the Constitution of Ukraine (unconstitutional), according to the decision of the Constitutional Court No. 1-r / 2019 dated February 26, 2019 and Art. 368-5 of the Criminal Code of Ukraine, as well as establishing their compliance with Art. 20 of the UN Convention against Corruption. The question about the effectiveness and appropriateness of the institution of illegal enrichment in the system of national legislation of Ukraine has been raised. In addition, experience of the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova in resolving the issue of compliance with the principles of the rule of law and the presumption of innocence of articles on illicit enrichment in the aforementioned countries has been studied.

Keywords: *corruption, illegal enrichment, presumption of innocence, Constitutional Court of Ukraine, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine.*

Постановка проблеми. Корупція є негативним явищем об'єктивної реальності як для України так і для інших країн, які перебувають на етапі докорінної трансформації економічного і політичного устрою. В умовах несприятливого санітарно-епідемічного стану, який існує зараз на території України, наявні певні ризики щодо одержання неправомірної вигоди посадовцями всіх гілок державної влади та органів місцевого самоврядування. Задля справедливого притягнення до відповідальності осіб, що порушують антикорупційне законодавство, необхідним є аналіз національних норм на предмет дотримання конституційних принципів, зокрема принципу презумпції невинуватості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З метою більш детального вивчення особливості дії принципу презумпції невинуватості щодо незаконного збагачення як складу кримінального правопорушення слід звернутися до праць таких вчених як Л.П. Брич, О.О. Дудоров, Д.О. Гарбазей, В. М. Киричко, М. І. Мельник, В. Я. Тацій, Р. В. Трофименко, Т.М. Мельник, І.М. Ясін та інші.

Невирішені раніше проблеми. У наукових публікаціях висвітлено історію становлення та розвитку інституту незаконного збагачення, досліджено правове регулювання питань незаконного збагачення в кримінальних кодексах зарубіжних країн та міжнародних нормативно-правових актах. Однак, до сих пір не було проаналізовано ст. 368-5 КК України щодо відповідності її принципу невинуватості. Також, у науковій статті наведено способи забезпечення справедливого притягнення до

кримінальної відповідальності осіб, що порушують норми антикорупційного законодавства.

Мета. Метою цієї роботи є аналіз двох статей Кримінального кодексу України (далі – КК України) щодо незаконного збагачення, а саме ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015, яку визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2019 від 26.02.2019 (далі – Рішення) та ст. 368-5 КК України, а також встановлення їх відповідності ст. 20 Конвенції ООН проти корупції. Поставити питання про ефективність та доцільність інституту незаконного збагачення в системі національного законодавства України. Крім того, дослідити досвід Литовської Республіки та Республіки Молдова щодо вирішення питання відповідності принципам верховенства права та презумпції невинуватості статей про незаконне збагачення у вищезазначених державах.

Виклад основного матеріалу. У Законі України “Про основи національної безпеки”, що втратив чинність від 08.07.18, у ст. 7 зазначено, що поширення корупції в органах державної влади відносилось до основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві [1]. Однак, наразі в Законі України “Про національну безпеку”, що є чинним, таке положення не міститься.

За результатами Всеукраїнського соціологічного опитування (всього опитано 2026 респондентів), яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у вересні

2018 року переважна більшість українців вбачає більше загроз для незалежності України серед внутрішніх причин, а не серед зовнішніх. При цьому 57 % респондентів вважають топ-загрозою саме корупцію у владі [2, с. 9].

За результатами аналізу індексу сприйняття корупції – 2019 України, розрахованого міжнародною організацією Transparency International, Україна здобула 30 бали (досягнуто рівня сприйняття корупції у 2017) та посідаємо 126 місце з 180 країн в глобальному рейтингу "Індексу сприйняття корупції" за результатами 2019 року [3].

Як відомо, Україна намагається ефективно протидіяти корупції не тільки через створення та подальше забезпечення функціонування таких інституцій як Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України, Національний антикорупційний суд, а і шляхом удосконалення кримінального законодавства. Прикладом вказаного була ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015, що однак, через короткий проміжок часу була визнана неконституційною та втратила чинність. Як наслідок, через застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, а саме ч. 1 ст. 5 КК України, усі кримінальні провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015, були закриті за nereабілітуючою підставою, яка передбачена п. 4 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). За даними прес-служби Національного антикорупційного бюро України, детективи розслідували епізоди з незаконного збагачення у 65 кримінальних провадженнях.

У мотивувальній частині Рішення Конституційний Суд України зазначив, що законодавче визначення незаконного збагачення як кримінального правопорушення за умови, якщо сторона обвинувачення не виконує свого обов'язку збирати докази законності підстав набуття особою у власність активів у значному розмірі, уможливило перекладення цього обов'язку зі сторони обвинувачення (держави) на сторону захисту (підозрюваного або обвинуваченого), що є неприпустимим з огляду на конституційний принцип презумпції невинуватості [4].

У Рішенні апелюють до того, що суттєвим недоліком законодавчого визначення незаконного збагачення як кримінального правопорушення є також те, що в його основу покладено непідтвердження доказами законності підстав набуття у власність активів у значному розмірі [4].

Конституційний Суд України приходять до висновку, що за такого формулювання диспозиції ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015 встановлення наявності у діянні особи складу кримінального правопорушення безпосередньо залежать від результатів суб'єктивної діяльності чи навіть від бездіяльності сторони обвинувачення [4].

Якщо проаналізувати Рішення та порядок досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015, то можна зробити наступні висновки.

Початок досудового розслідування регламентується ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) [5]. Щоб розпочати досудове розслідування необхідним є наявність об'єктивних ознак певного складу кримінального правопорушення у тих фактичних обставинах, що відомі слідчому або прокурору. Для певних видів кримінальних правопорушень важливими є також відомості щодо вчинення певного суспільно небезпечного діяння спеціальним суб'єктом.

Як відомо, у ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015, що втратила чинність, передбачалась наявність спеціального суб'єкта, а саме осіб, зазначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про запобігання корупції" [6].

У ч. 1 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" закріплено, що особи, зазначені у п. 1, пп. "а" і "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством [7].

У п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції" зафіксовано, що у декларації зазначаються відомості про: отримані доходи суб'єкта декларування або членів його

сім'ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи [7].

Тобто, на осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування покладений обов'язок щодо дотримання стандартів доброчесності, а саме відображення свого майнового стану у відповідній декларації.

Так, п. 14.1.54. ст. 14 Податкового кодексу України фіксує, що дохід з джерелом походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України. Дана стаття закріплює невиключний перелік можливих доходів [8].

Зазначимо, що на наш погляд, до осіб, передбачених в якості спеціального суб'єкту кримінального правопорушення згідно зі ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015 необхідно застосовувати положення ст. 42 Конституції України, в якій закріплено, що підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом [9]. Тобто, у осіб, зазначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”, відповідно до аналізу п. 14.1.54. ст. 14 Податкового кодексу та інших статей національного законодавства, можливе набуття активів у власність законним шляхом лише за результатами отримання процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України, доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів, спадщини, подарунків, вигравів, призів, заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору.

Отже, якщо ґрунтуватись на презумпції того, що особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюють свою діяльність у відповідності з вимогами Конституції України та законами України, то будь-яка зміна

майнового стану зазначених суб'єктів має відобразитися у декларації.

Тобто, виходить, що наявність майна у значному розмірі, яке не відображене в декларації у осіб, зазначених в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції” поряд з повідомленням правоохоронних органів про вчинене кримінальне правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, яке здійснює первісну перевірку декларацій посадовців, було б підставою для початку досудового розслідування за ст. 368-2 КК України.

У разі ж, якщо в ході досудового розслідування було встановлено, що майно, яке не зазначене в декларації набуто законним шляхом, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривалося за реабілітуючою ознакою, а саме встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

На нашу думку, можна погодитися з твердженням Конституційного Суду України, що відсутність підтвердження доказами законності підстав набуття особою у власність активів у значному розмірі ще не означає, що їх набуття є свідченням наявності суспільної небезпечності діяння. Адже, відповідно до ч. 2 ст. 52 ЗУ “Про запобігання корупції” (яка була конституційною на момент прийняття Рішення щодо ст. 368-2 КК України) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство. Таким чином, протягом 10 днів у суб'єкта декларування може бути наявне майно, що не внесено до декларації, але набуто законним шляхом [7].

Однак варто зауважити, що частину другу статті 52 ЗУ “Про запобігання корупції” визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27.10.2020 [10] і виникає питання щодо того, яким чином вже ст. 368-5 КК України буде застосовуватися правоохоронними органами на практиці.

Не можна, на наш погляд, погодитись з аргументацією суддів Конституційного суду

України з приводу того, що за умови невиконання стороною обвинувачення свого обов'язку збирати докази законності підстав набуття особою у власність активів у значному розмірі уможлиблює перекладення цього обов'язку зі сторони обвинувачення (держави) на сторону захисту. Адже, зрозуміло, що для визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення необхідним є не пояснення законних підстав всієї сукупності майна (це робиться самою особою у декларації), а доведення обставин, які свідчать про незаконність набуття не задекларованого майна.

Тобто, на наш погляд, у ст. 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015 не порушується конституційний принцип невинуватості, який ми розглядаємо відповідно до ст. 62 Конституції України.

На нашу думку, в диспозиції статті 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015 відсутнє поєднання матеріальних та процесуальних приписів. Об'єктивну сторону даного складу кримінального правопорушення можна розглянути, як набуття у власності суб'єкта кримінального правопорушення статті 368-2 КК України в редакції від 10.11.2015 активів у значному розмірі, що не відображені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом десятиденного строку з моменту суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, або передача таких активів іншим особам.

Прикрим є визнання Конституційним Судом України у своєму Рішенні факту суб'єктивної діяльності чи навіть бездіяльності сторони обвинувачення, як вагомого аргументу своєї правової позиції з приводу досліджуваного нами питання. Адже відповідно до ст. 1 Основного Закону, Україна є правовою державою [9], а в ч. 2 ст. 19 Конституції України констатується, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [9]. А, отже, таке невиконання посадовими особами своїх обов'язків є неприпустимим.

У цьому контексті доречно звернути увагу на досвід наших сусідів у вирішенні піднятих

нами питань, наприклад в Литовській Республіці та Республіці Молдова.

Так, у Рішенні Конституційного Суду Литовської Республіки статтю про незаконне збагачення було визнано такою, що відповідає конституції цієї держави, а також здійснено обґрунтований аналіз на її відповідність принципам верховенства права і презумпції невинуватості. У цьому рішенні, зокрема, йдеться: інститут незаконного збагачення не регулює процедуру доведення винуватості особи, натомість це врегульовано у процесуальному законодавстві, згідно з яким прокурор зобов'язаний довести винуватість особи; підозрюваний чи обвинувачений має право надавати необхідні докази на свій захист, але обов'язок доводити відсутність незаконного збагачення у своїх діях на таку особу не покладається. Таким чином, Конституційний Суд Литовської Республіки дійшов висновку, що інститут незаконного збагачення не порушує презумпцію невинуватості особи [11].

Конституційний Суд Республіки Молдова також визнав інститут незаконного збагачення таким, що відповідає Конституції. Його аргументація полягала в такому: обов'язок доводити незаконне збагачення лежить виключно на державних органах (п. 107); норма ст. 330-2 Кримінального кодексу не вимагає від державного службовця "раціонально обґрунтувати" своє майно. Згідно із зазначеними положеннями не тільки невідповідність між вартістю майна і законно отриманими доходами призводить до засудження державного службовця. Текст закону "встановлено на підставі доказів, що воно [майно] не могло бути отримано законним шляхом" вказує на те, що державні органи повинні представляти, в установленому законом порядку, додаткові докази незаконного характеру майна (п. 108) [11].

Наразі в Україні продовжує здійснюватися боротьба з набуттям активів посадовими особами, що перевищують законні доходи останніх, адже КК України законодавець доповнив ст. 368-5 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019, в якій міститься нова редакція такого складу кримінального правопорушення як незаконне збагачення.

Однак, якщо порівнювати склади кримінальних правопорушень, передбачених ст.

368-2 та ст. 368-5 КК України, то можна дійти до наступних висновків. По-перше, наявна відмінність за структурою диспозицій даних норм. Так, ст. 368-2 КК України містила три частини та примітку, в якій зазначалося розуміння осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поняття активів та їх передачу. У ст. 368-5 КК України закріплено лише одну частину та примітку, яка суттєво відрізняється від попередньої редакції переліком легальних дефініцій, які є необхідними для застосування цієї норми правоохоронними органами. По-друге, ст. 368-5 КК України фіксує значно ширший підхід до розуміння поняття активів. Наразі, окрім коштів та іншого майна, під активами розуміють майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Отже, предмет кримінального правопорушення розширено. Деяке занепокоєння викликає включення до нематеріальних активів такого виду як криптовалюта, адже поки що відсутнє його нормативне регулювання. По-третє, у новій редакції незаконного збагачення відсутня диференціація міри покарання залежно від становища особи, що вчинює кримінальне правопорушення.

Якщо звернутися до досвіду регулювання даних суспільних відносин міжнародно-правовими актами, то ст. 20 Конвенції ООН проти корупції визначає, що за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання кримінальним правопорушенням умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати [12].

Отже, за положеннями Конвенції ООН проти корупції посадова особа має законні доходи і це є правомірною поведінкою. Однак, у разі наявності збільшення активів, що не підтверджується законними надходженнями і відсутнє раціональне обґрунтування їх

(наприклад, збільшення активів пояснювалося б отриманням подарунку), державна посадова особа притягується до кримінальної відповідальності.

Порівнюючи опис делікту, передбаченого ст. 20 Конвенції ООН проти корупції зі складом ст. 368-2 КК України, що визнано неконституційним, можна дійти висновку, що зміст об'єктивної сторони останнього переданий правильно, проте недосконалість юридичної техніки дала одну з підстав визнати дану норму в цілому неконституційною.

Важливим є те, що у ст. 20 Конвенції ООН проти корупції незаконне збагачення зазначається лише як факультативний, а не обов'язковий різновид правопорушення для Держав-учасниць. Однак, впровадження статті про незаконне збагачення до КК України було однією з вимог Європейського Союзу.

Доцільно зазначити, що більшість країн Європи, а також США не криміналізують незаконне збагачення як окреме кримінально каране діяння. Причиною цього є, на наш погляд, проблеми які виникають з порушенням принципу презумпції невинуватості.

Презумпція невинуватості закріплена у багатьох конституціях світу і практично в кожному договорі про права людини. Згідно з ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини 1948 року [13] та п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинним доти, доки його провину не буде доведено в законному порядку [14].

Однак, Європейський суд з прав людини ухвалив, що тягар доведення не завжди несе сторона обвинувачення. Судом окреслено три випадки, коли тягар доведення лежить не на стороні обвинувачення: а) у так званій суворій відповідальності злочинів (so-called strict liability offences); б) конфіскація майна, отриманого в наслідок вчинення кримінального злочину; в) у кримінальних злочинах, в яких тягар доведення був перенесений на відповідача [15].

Отже, через вказані колізії існують різні точки зору як законодавців окремих країн, так і науковців щодо доцільності впровадження інституту незаконного збагачення в їх національне законодавство.

Тому, хоча Законом № 263-IX від 31.10.2019 КК України і доповнено ст. 368-5, у якій незаконне збагачення викладено у новій редакції, проте досі наявні ризики визнання і цієї норми у відповідній редакції недосконалою. Адже априорі вказаний склад кримінального правопорушення містить певні ознаки, які (при їх встановленні) можуть призвести до порушення декількох конституційних принципів.

На нашу думку, хоча сьогодні для України є важливим здійснення контролю за статками осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування, проте криміналізація незаконного збагачення є не єдиним інструментом для досягнення цієї мети. У даному аспекті варто зазначити, що до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 368-2 КК України не було притягнуто жодної особи, також у Єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутні обвинувальні вирoki щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Тому постає справедливе питання: а чи в загалі доцільним є існування даної норми в Особливій частині КК України?

На нашу думку, альтернативою до продовження дискусії щодо конституційності незаконного збагачення та реальному забезпеченню ефективності розкриттю та розслідуванню кримінальних проваджень є подальше удосконалення як самого інституту декларування, так і наприклад, редакції ст. 366-1 КК України, яку визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27.10.2020.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному

напрямі. З огляду на положення ст. 62 Конституції України Конституційним Судом України було прийнято доволі формальне та здебільшого політичне рішення щодо визнання ст. 368-2 КК України такою, що не відповідає Основному Закону. Досвід сусідніх держав та практика Європейського суду з прав людини доводять, що могло бути прийнято інше рішення, яке сприймалося міжнародним співтовариством на належному рівні, якщо була б наявна належна мотивувальна частина такого Рішення.

Необхідним для повноцінного функціонування ст. 368-5 КК України є певні зміни в деяких актах національного законодавства. Так, наприклад, важливо закріпити легальне визначення поняття криптовалюти, а також диференціацію міри покарання залежно від становища особи, що вчинює незаконне збагачення.

При імплементації положень міжнародних нормативно-правових актів важливим є не лише збереження змісту норми, проте ще й дотримання правил юридичної техніки при конструюванні диспозиції статті та адаптація її до певних особливостей національного законодавства.

Задля усунення суперечностей з приводу питань по дотриманню принципу презумпції невинуватості у такому складі кримінального правопорушення як «незаконне збагачення», а також забезпечення справедливого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що порушують норми антикорупційного законодавства, на додаток до подальшого розвитку норм КК, раціональним є удосконалення інституту декларування.

Список використаних джерел:

1. Про основи національної безпеки: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text>.
2. Аналітичний звіт «Ефективність державної політики у сфері інформаційної безпеки напередодні виборів»: результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного КМІС на замовлення ГО «Детектор медіа», 2018. 97 с.
3. Індекс сприйняття корупції-2019. URL: <http://cpi.ti-ukraine.org/#/>.
4. Рішення Конституційного суду України № 1-р/2019 від 26.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text>.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2036>.
6. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
7. Про запобігання корупції: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n507>.
8. Податковий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
10. Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text>.
11. Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального Кодексу України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf01d710-19#Text>.
12. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
13. Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
14. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
15. Davor Derenčinović Criminalization of Illegal Enrichment. URL: http://www.freedomfromfearmagazine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=144:criminalization-of-illegal-enrichment&catid=47:issue-4&Itemid=183.

References:

1. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky: Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text>.
2. Analitichnyi zvit “Efektyvnist derzhavnoi polityky u sferi informatsiinoi bezpeky naperedodni vyboriv”: rezultaty vseukrainskoho opytuvannia hromadskoi dumky, provedenoho KMIS na zamovlennia HO “Detektor media”, 2018. 97 s.
3. Indeks spryiniattia koruptsii-2019. URL: <http://cpi.ti-ukraine.org/#/>.
4. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy № 1-r/2019 vid 26.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text>.
5. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2036>.
6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
7. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n507>.
8. Podatkovyi kodeks Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy № 13-r/2020 vid 27.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text>.
11. Oкрема думка судді Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Slidenka I.D. stosovno Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 59 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) statti 368-2 Kryminalnoho Kodeksu Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf01d710-19#Text>.
12. Konventsiiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
13. Zahalna deklaratsiia prav liudyny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

14. Konventsia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

15. Davor Derenčinović Criminalization of Illegal Enrichment. URL: [http://www.freedomfromfearmagazine.org/index.php?option=com_content&view=article &id=144:criminalization-of-illegal-enrichment&catid=47:issue-4&Itemid=183](http://www.freedomfromfearmagazine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=144:criminalization-of-illegal-enrichment&catid=47:issue-4&Itemid=183).